

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A ANISAKIASIS ILEAL: SERIE DE CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

L. Sánchez Sanmamed · A. Mancebo Mata · E. Hernández Rodríguez · C. Camblor García · A. Carballal Intriago · M. J. Quintana Camporro

Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón, Asturias

ORCID: 0009-0001-4387-4467 (L. Sánchez Sanmamed)

INTRODUCCIÓN

La anisakiasis intestinal es una infección parasitaria poco frecuente transmitida por el consumo de pescado crudo o insuficientemente cocinado. Su diagnóstico supone un reto clínico debido a la inespecificidad de los síntomas y a su similitud con otras causas de abdomen agudo.

OBJETIVO

Describir una serie de casos de anisakiasis intestinal con presentación como obstrucción intestinal y destacar su relevancia en el diagnóstico diferencial del abdomen agudo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de cuatro casos de anisakiasis intestinal diagnosticados en nuestro centro entre 2020 y 2025. Se recogieron variables demográficas, antecedentes, manifestaciones clínicas, hallazgos radiológicos, serología IgE anti-Anisakis y evolución clínica.

RESULTADOS

Se incluyeron cuatro pacientes (dos varones y dos mujeres) con edades comprendidas entre 39 y 74 años. Tres pacientes presentaron clínica compatible con obstrucción intestinal asociada a ileítis terminal en las pruebas de imagen, con evolución favorable mediante tratamiento conservador. Un paciente requirió cirugía urgente tras objetivarse signos de sufrimiento intestinal en la tomografía computarizada abdominal.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La anisakiasis intestinal es una causa poco frecuente de obstrucción intestinal que puede simular otras patologías abdominales agudas. Debe considerarse en el diagnóstico diferencial en pacientes con antecedente de consumo reciente de pescado crudo o poco cocinado. El manejo suele ser conservador, aunque en casos seleccionados puede requerir tratamiento quirúrgico.